

Н. Г. Чибисова

ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСТВА

В статье рассматривается категория «творчество», выделяются философские подходы в различные исторические периоды: античность, средние века, эпоху Возрождения, Новое время, современный этап.

Автор подчеркивает необходимость при раскрытии сущности данного явления акцентировать внимание на таких элементах мышления как интуиция, воображение, чувственное восприятие, а также на рассмотрение в процессе познания соотношения эмоционального и рационального. Изучение творчества как вида деятельности, процесса деятельности, как качества личности продолжается и на современном этапе, и открытия в данной области будут способствовать более активному формированию творческих начал личности.

Ключевые слова: творчество, философский подход, сущность, источники творчества.

Чибісова Н. Г. Філософські підходи до вивчення творчості

У статті розглядається категорія «творчість», виокремлюються філософські підходи в різні історичні періоди: античність, середні віки, епоха Відродження, Новий час, сучасний період.

Автор підкреслює необхідність щодо розкриття суті цього явища акцентувати увагу на таких елементах мислення як інтуїція, уявлення, чуттєве сприйняття, а також на розгляді в процесі пізнання співвідношення емоційного та раціонального. Вивчення творчості як виду діяльності, процесу діяльності, як якості особи продовжується і на сучасному етапі, і відкриття у цій галузі будуть сприяти більш активному формуванню творчих начал особистості.

Ключові слова: творчість, філософський підхід, суттєвість, джерела творчості.

Chybisova N. Philosophical approaches to the study of creativity

The category “creativity” is considered in the article, philosophical approaches are distinguished in different historical periods: antiquity, middle ages, Renaissance, New time, modern stage.

The author emphasizes the necessity to focus on such elements of thinking as intuition, imagination, sensory perception, as well as on the consideration of the relationship between emotional and rational in the process of cognition. The study of creativity as a type of activity, the process of activity as a personality, continues at the present stage, and the discoveries in this field will contribute to a more active formation of the creative principles of the personality.

Key words: creative, philosophical hike, essence, sources of creative.

Проблема творчества является такой научной проблемой, которая никогда не потеряет своей актуальности и значимости. Данная проблема интересовала ученых во все века; и чем глубже на теоретическом уровне проникал в нее исследователь, тем дальше она от него отодвигалась. Творчество можно рассматривать и как процесс деятельности, и как ее результат, и как особое качество личности и др.

В философском энциклопедическом словаре творчество определяется как «особая форма человеческой активности, направленная на создание новых, неповторимых, оригинальных и в то же время социально значимых результатов. В большинстве современных социально-философских концепций оно признается универсальным способом самореализации личности. По содержанию творчество духовно, а по форме – часто материально, ибо в основе его лежит идеальный образ будущего творения, которое может воплотиться во вполне осязаемые объекты – ноты, слова, машины, корабли и т. п. Творчество предполагает глубокие знания, высокую эрудицию не только в той области, в которой творит или собирается творить человек, но и в сопредельных с нею областях, поскольку любой акт творчества означает выход за рамки привычных стереотипов мышления и поведения, но этот выход не должен осуществляться вслепую. Чем шире круг жизненных духовных интересов человека, тем шире его творческие горизонты и возможности» [9].

Проблемами творчества интересуются философы, психологи, социологи, культурологи и представители других научных отраслей, среди них – теоретики и практики.

В современном обществе творчество становится одним из важнейших качеств личности. Поэтому и возникает такое пристальное внимание к данной категории. Но понять ее, продвигнуться к сущностной

природе возможно только рассмотрев материал, накопленный предыдущими поколениями.

Изучение проблем творчества можно найти уже в работах античных мыслителей, которые понимали его как божественную одержимость и возможность человека спорить с богами и переходить из состояния небытия в состояние бытие. «Всякий переход из небытия в бытие – отмечал Платон, это творчество, и, следовательно, создание любых произведений искусства и ремесла можно назвать творчеством, а всех создателей – их творцами» [3].

В средние века процесс творчества связывали с сотворением мира, главным творцом которого выступал бог; творческие способности человека рассматривались только в связи с выполнением религиозных заповедей. В средние века творец был анонимным, он был ограничен в своих действиях и призван был воплощать божественное откровение. Главной сферой творчества выступала религиозно-нравственная, другие же сферы бытия – научная, художественная – являлись второстепенными.

В эпоху Возрождения заговорили о творческих способностях человека, особый акцент делался на изучении художественного творчества. Ученые стали проявлять интерес к личности творца – художника, заговорили о гениях, рожденных эпохой.

В Новое время творчество связывали с научными открытиями. В XIX веке на повестке дня появились вопросы, связанные с природой творчества, его источниками; дискуссии затронули проблему соотношения таланта и гениальности. Данные проблемы исследовали немецкие ученые: Кант, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Юм, и др. Так, Кант отмечал, что творчество порождает «новое правило, какого нельзя вывести ни из одного предшествующего принципа или примера» [6, с. 246]. В своем учении Кант утверждал, что творческая деятельность есть единство сознательной и бессознательной деятельности. В качестве субъекта творческой деятельности исследователь видел личность, которая наделена продуктивной и рефлексивной деятельностью воображения [5]. Затронул Кант и проблему соотношения таланта и гениальности. По его мнению, талант творит в рамках заданной традиции, а гений создает эти традиции.

Другой немецкий мыслитель, также представитель идеалистического направления в философии – Фридрих Шеллинг, понимал творчество как высшую форму человеческой деятельности, в которой человек соприкасается с абсолютом.

Ученые Нового времени часто такое явление как творчество противопоставляли логическому началу, познавательным способностям человека. Согласно теории «продуктивного воображения» у И. Канта и Ф. Шеллинга творчество выступает фундаментальной предпосылкой познания как такового.

Мыслители эпохи Просвещения источники творчества связывали или с божественным началом, или с врожденными способностями человека. Проблемы творчества в их трудах не выходили за пределы рассмотрения вопросов, связанных с талантом и гениальностью, интеллектом и безумием.

Активно изучали проблемы творчества немецкие ученые. Так, Г. В. Ф. Гегель представлял творчество как процесс саморазвития, источником которого выступает противоречие, лежащее в его основе [3].

Другой немецкий мыслитель, представитель материалистической философии К. Маркс понимал творчество как высший вид деятельности человека, становление которого, по его мнению, происходит в процессе предметно-деятельностного его взаимоотношения с миром [7].

Ф. Ницше видел назначение творчества в преобразовании самой сущности человека, критикуя современную ему культуру. [8, с. 238–405].

В XX веке особо акцентировалось внимание на психологических основах творчества. Так, философия жизни противопоставила технической рациональности творческое органическое начало (А. Бергсон) или культурно-историческую деятельность (В. Дильтей). Экзистенциалисты в своих теориях стали определять творчество в терминах внутреннего переживания: как «встречу», «самоактуализацию», «предельный опыт», «готовность к новому рождению» (Э. Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу). Теории «глубинной психологии», базирующиеся на положениях теории З. Фрейда, подчеркивали роль бессознательного в творчестве и интерпретировали его как «осуществление детской мечты», «нарциссистское идеалопостроение» (О. Ранк), «управление

интуицией через архетипы» (К.Г. Юнг), «результат компенсаторных проектов жизненных целей» (А. Адлер). Прагматистские и близкие к ним теории творчества отождествляли его с комбинационным изобретательством, решением ситуативных задач (Дж. Дьюи) [4].

Большое внимание проблемам творчества уделял русский философ Н. А. Бердяев, который рассматривал творчество во взаимосвязи со свободой. По мнению Н. Бердяева свобода – это единственный источник творчества. Она определяет царство духа. Свобода угодна Богу, но в то же время, она – не от Бога. Существует «первичная», «несотворённая» свобода, над которой Бог не властен. Н. Бердяев ввел понятие «трансцендирование» – выход за пределы, т. е. преодоление рабских оков природно-исторического бытия, творческий прорыв. Именно в таких условиях способен творить человек.

В современной науке накоплен достаточно большой материал по проблемам творчества. Число философских, педагогических, психологических работ по данной проблематике постоянно увеличивается. Данной проблемой активно занимались Ф. Баррон, Г. Лозанов, А. Маслоу, Дж. Гилфорд, Дж.А.Тейлор, И. Витаньи, Н. Хомский. Проблема творчества, творческой деятельности исследуется и на междисциплинарном уровне теоретиками и практиками: В. И. Андреевым, Д. Б. Богоявленской, Т. В. Кудрявцевым, Я. А. Пономарёвым и др. Изучены вопросы развития творческого мышления учащихся в процессе обучения в вузе (И. С. Сумбаев, А. Т. Шумилин, А. Н. Лук и др.), рассмотрена психология творческого мышления (Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, С. Д. Смирнов и др.), анализируется творчество как качество личности (Р. Мэйли, Г. А. Давыдов и др.).

Анализ литературы по проблемам творчества показал, что данное явление является многомерным, поэтому и возможны различные подходы к его изучению и толкованию. А. Г. Вяткина отмечает: «Чтобы разгадать тайну творчества, вернее, приблизиться к ее разгадке, необходимо раскрыть точку интуиции, «распаковать» ее [1, с. 233]. Иными словами, рассмотреть творчество не как мгновенный акт, посредством которого совершается переход из непредметного в предметность, не как скачок, парадоксальный и соответственно недоступный для понимания и объяснения, а как процесс. Лишь

обнаружение процессуальной природы самого перехода позволит преодолеть парадоксальность в осмыслении творчества [2].

Изучение проблем творчества связано с изучением таких явлений, как интуиция, воображение, чувственное восприятие действительности, а также его соотношение с рациональным познанием и др.

Таким образом, определение сущности, источников творчества в современном обществе является важной и актуальной задачей, раскрытие которой позволит формировать творчески активных индивидов, способных позитивно преобразовывать свой внутренний мир и внешний, окружающий мир.

Список литературы

1. Аршинов В. И., Буданов В. Г. Синергетика: эволюционный аспект / В. И. Аршинов В. Г. Буданов // Самоорганизация и наука: опыт философского осмысления. – М., 1994. – 229–243с.

2. Вяткина А. Г. Творчество как философская проблема [Электронный ресурс] / А. Г. Вяткина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2011. – № 8 (103). – Вып. 16. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-kak-filosofskaya-problema>

3. Гегель Г. Философия духа / Г. Гегель. // Энцикл. филос. наук : в 3 т. – М., 1977. – Т. 3: Философия духа. – 471с .

4. Горохов В. Г. Введение в философию техники : учеб. пособие / В. Г. Горохов, В. М. Розин ; науч. ред. Ц. Г. Арзаканяна. – М. : ИНФРА–М., 1998. – 224 с.

5. Даниев С. В. П. К. Энгельмейер и его роль в развитии философии техники. [Электронный ресурс] / С. В. Даниев. – Режим доступа: // URL: <http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fknt/daniyev/library/philosophy.htm>

6. Кант И. Критика способности суждения / И. Кант // Серия: Слово о сущем. Переводы с немецкого. – СПб. : Наука, 2006. – 512 с.

7. Маркс К. Тезисы о Фейербахе / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М. : Политиздат, 1955. – Т. 3. – С. 1–4; Маркс К. К критике политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. – М.: Политиздат, 1959. – С. 5–167.

8. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла / Ф. Ницше // Сочинения : в 2 т. – М. : Мысль, 1990. – Т. 2. – 829 с.

9. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

References

1. Arshinov V. I., Budanov V. G. Sinergetika: evolyutsionnyy aspekt / V.I. Arshinov V. G. Budanov // Samoorganizatsiya i nauka: opyt filosofskogo osmysleniya. – M., 1994. – 229–243s.
2. Vyatkina A. G. Tvorchestvo kak filosofskaya problema / Nauchnyye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo. – 2011. – №8(103). – Vypusk 16. [Elektronnyy resurs] / A. G. Vyatkina. – Rezhim dostupa: <https://cyberleninka.ru/article/n/tvorchestvo-kak-filosofskaya-problema>
3. Gegel' G. Filosofiya dukha / G. Gegel'. Entsikl. Filos. nauk: v 3 t. – M., 1977. – T.3 : Filosofiya dukha. – 471s .
4. Gorokhov V.G. Vvedeniye v filosofiyu tekhniki : ucheb. posobiye / V. G. Gorokhov, V. M. Rozin; nauch. red. TS. G. Arzakanyana. – M. : INFZA–M., 1998. – 224s.
5. Daniyev S. V. P. K. Engel'meyyer i yego rol' v razvitii filosofii tekhniki. [Elektronnyy resurs] / S. V. Daniyev. – Rezhim dostupa: // URL: <http://www.masters.donntu.edu.ua/2012/fknt/daniyev/library/philosophy.htm>
6. Kant I. Kritika sposobnosti suzhdeniya / I. Kant // Seriya: Slovo o sushchem. Perevody s nemetskogo. — SPb. : Nauka, 2006.– 512 s.
7. Marks K. Tezisy o Feyyerbakhe / Marks K., Engel's F. Sochineniya. 2-ye izd. – M. : Politizdat. – 1955 –T.3 – S. 1–4. Marks K. K kritike politicheskoy ekonomii / Marks K., Engel's F. Sochineniya. T. 13.– M.: Politizdat. – 1959 –S.5–167.
8. Nitsche F. Po tu storonu dobra i zla / F. Nitsche Sochineniya v 2 t. – M.: Mysl', 1990. – T.2 – 829s.
9. Filosofskiy entsiklopedicheskiy slovar' / Gl. redaktsiya: L. F. Il'ichov, P. N. Fedoseyev, S. M. Kovalov, V. G. Panov — M.: Sov. Entsiklopediya, 1983. — 840 s.